

NOTALASTIRIW SABAĞINAN JAZIP ALINGAN QOSIQLAR

Jumamuratova Aysaule

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali
Muzıka kórkem óneri fakulteti “Muzıkatanıw” bólimi 3- kurs student.

Kamalova Gúlmariyam

Ilimiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705148>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq xalıq qosıqları hám olarğa bolğan itibar sóz etiledi. Jánede bul qosıqlardıń házirgi kúndegi áhmiyeti, olardıń sapasın joytpağan halda notağa túsiriliwi hám rawajlandırılıwi, qosıqtı jazıp alıp, oğan klavirdiń jazılıwi, paydalanılğan akkordlar hám forması talıqlanıw ótilgen.

Tayanish sózler: muzıka, kórkem óner, qosıq, dástan, estrada, notalastırıw, orkestrlestiriw, fortepiano, melodiya, forma, faktura, garmoniya, lad, ólshem, takt, sekunda, kvarta, kvinta, seksta, koda.

ПЕСНИ, ЗАПИСАННЫЕ С УРОКА НОТАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются каракалпакские народные песни и их значение. Также были проанализированы современное значение этих песен, их сохранение в нотной записи и развитие без потери качества, запись песни и написание на ней клавира, используемые аккорды и форма.

Ключевые слова: музыка, искусство, песня, эпос, эстрада, нотация, оркестровка, фортепиано, мелодия, форма, фактура, гармония, лад, размер, такт, секунда, кварта, квинта, секста, кода.

SONGS RECORDED FROM A MUSIC LESSON

Abstract. This article discusses Karakalpak folk songs and their significance. The current significance of these songs, their preservation in musical notation and development without loss of quality, song recording and keyboard writing, used chords and form were also analyzed.

Keywords: music, art, song, epic, pop, notation, orchestration, piano, melody, form, texture, harmony, mode, measure, rhythm, second, fourth, fifth, sixth, code.

Qaraqalpaq xalqı hár túrli dástúrleri hám muzıka kórkem óneri menen basqa xalıqlardan ajıralıp turadı. Sebebi milliy baylıgımız bolğan xalıq dóretiwshiligi ásirler boyı saqlanıw sayqallanıw, bizge shekem jetip kelgen. Bul dástúrlirimizdiń jetip keliwine tiykarınan qosıq súyer xalqımız sebepshi bolğan bolsa, olarğa óziniń talantı menen xalıqtıń jırın jırlap, úrip-ádet dástúrlirimizdi atqarğan qosıq hám dástanlarında sáwlelendiriw, ustazdan shákirtke miyras etip qaldırıw, búgingi kúnge shekem jetip keliwine sebepshi bolğan jıraw hám baqsılarımız. Áne usı búgingi kúnde baqsılarımız tárepinen atqarıwǵan qosıqlardı xalqımız súyip tıńlap, olardı keyingi awladqa shekem umıtılmawı ushın jazıp alınıp, hátteki Estrada jónelisinde de xalıqqa inap etilip atır. Sol orında atap ótiw orınlı Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali Kórkem ónertanıw fakulteti oqıtıwshı hám student jasları tárepinen de “Notalastırıw” sabağında xalıq qosıqları notağa túsirilmekte. Bul bolsa xalıq dóretiwshiliginiń saqlanıw qalıwına úlken jol ashadı.

Ўзбекистан Мámлекетлик Концervаториясы Нókис филиялими́н studentleri qatarında mende bilim alıp, “Notalastırıw” sabağınan ustazımız kompozitor Jamil Charshemov penen birgelikte bir neshe xalıq qosıqların dawıs hám fortepiano ushın qayta islep notağa túsirdik. Atap ótetuğın bolsam “Xoja bala”, “Miyankól”, “Gúlshiraylı”, “Ushrasadı”, “Seni súygen edim student waqta” hám “Qaraqalpaq gózzalıman” qosıqların sabaq barısında notalastırdıq.

Qaraqalpaq xalıq namalarınıń biri Xoja bala naması erte dáwirlerde payda bolıp, Aqımbet baqsınıń ataqlı shákirtleriniń biri bolğan. Ol Xoja kóli degen jerde dúnyağa kelip, sol jerde baqsıshılıq penen shuğıllanğan. Qaraqalpaq toy merekelerinde dástanlardı, xalıq arasında keń tarqalğan qosıqlardı atqarıp, xalqınıń jırın jırlap, baqsıshılıq etken. Ásirese Xoja bala tárepinen atqarıлған “Mağan ber” qosıǵı, sol dáwirde júdá tanıqlı bolıp, xalıqqa unağanlıqtan qosıqtı “Xoja bala naması” dep ataytuğın bolğan. Bul namağa jazılğan “Mağan ber” qosıǵımınń sózi ullı, belgili qaraqalpaq klassik shayırı Berdaq Ğarǵabay ulına tiyisli.

Oqıtıwshımız benen birgelikte sabaq barısında bul namanıń baqsı atqarğan variyántın tıñlap, aldı menen melodiyaşın notağa túsirdik hám oğan qosımsha akkomponiment islep, qosıǵımızdı bayıttıq. Shıǵarma kupletli formada, 4/4 ólsheminde jazılıp, D-dur tonallıǵında berilgen bul nama qaraqalpaq xalqına say bolğan 7 takt kirisiw menen baslanadı. Kirisiw bolimindegi keyingi 4 takt hár bir kuplet arasında qaytalanadı. Nama akkordlı fakturada jazılğan bolıp, dinamikalıq belgiler qollanılğan.

Moderato ♩ = 100

Shıǵarmanıń eń sońǵı koda bólimi A-dur tonallıǵında berilgen. Bul bolsa Xoja bala namasına ózgeshe sán beredi.

Xoja bala namasınan keyin qaraqalpaq xalıq naması, “**Miyan kól**” qosıǵın notalastırdıq.

Ol qaraqalpaq dástanlarınıń biri Alpamıs dástanınan úzindi bolıp, bunda Alpamıstıń súyikli yarı bolğan Gúlayımnıń qosıǵı lirikalı kóriniste súwretlenedi.

Bul qosıq kupletli formada, do-iyoliy ladında, 4/4 ólsheminde, jay tempte jazılğan. Nama 3 takt kirisiw menen baslanadı hám ol kuplet aralarında qaytalanadı.

Largo ♩ = 60

“Miyán kól” qosıǵınıń sulıw, lirikalı xarakterin ashıp beriw ushın 5 takt vakaliz berilgen. Qosıq tiykarǵı bólim, háwij hám juwmaqlawshı bólimnen turadı.

Bul qosıqtan keyin qaraqalpaq qosıqlarına degen qızıǵıwshılıǵımız elede artıp, jáneде qaraqalpaq xalqınıń belgili jazıwshısı Sapar Xojaniyazov avtorlıǵında jazılǵan “Súymegenge súykenbe” pyesasındaǵı Tillaxannıń ariyası “Gúlshıraylı” qosıǵı dóretiledi. Onıń muzıkasını qaraqalpaqtıń belgili namageri J.Shamuratov, kompozitor Á.Xalimov penen birgelikte jazadı.

Tillaxannıń ariyası lirikalı xarakterde súwretlengen. Bul qosıqtıda sabaq barısında qayta islep, notalastırdıq.

“Gúl shıraylı” qosıǵı kupletli formada, 6/8 ólsheminde, si-iyoniy ladında jazılǵan bolıp, Tillaxannıń lirikalı obrazın súwretlew ushın asıqpay-jay háreketli tempte shıǵarma dóretilgen.

Nama 5 takt kirisiw menen baslanadı hám bul tema nama dawamında bir neshe márte tákrarlanadı. Qosıq tiykarǵı bólim, háwij hám juwmaqlawshı bólimnen turıp, ekinshi hám túrtinshi kupletleri háwij kórinisinde kelgen.

Andante ♩=70

“Ushrasadı” qosıǵınıń muzıkasını kompozitor A.Saparova hám qosıqtıń tekstin S.Dáwletaliev jazadı. Bul qosıq lirikalı xarakterde bolıp, eki ashıqtıń bir-birine bolǵan muxabbatı sáwlelengen. Al, kuplettegi mánili sózler menen hám oǵan únles bolǵan melodiya arqalı bir-biri menen baylanısıp, jaǵımlı qosıq payda bolǵan. Qosıqtıń elede melodiyasını bayıtıw ushın, qaraqalpaq milliyliǵın saqlaǵan halda klavir islep shıǵıldı hám usı jılı bul qosıqtı simfoniyalıq orkestr ushın qayta islendi.

“Ushrasadı” qosıǵı mi-frigiyalıq ladında jazılıp, óziniń milliyliǵı, shıraylı ırǵaqları menen basqa qosıqlardan ajırılıp turadı. Qosıq 6/8 ólsheminde, moderato tempinde jazılıp, 8 takt kirisiw menen baslanadı. 1-3-kupletler hám 2-4-kupletler bir-birine uqsas bolıp kelgen hám 2-4-kupletler háwijli kóriniste berilgen.

Moderato ♩=100

Shayır Tolıbay Qabulovtıń “Seni súygen edim student waqta” qosıǵına, namager Nurman Musaev muzıka dóretdi. Sabaq barısında bul qosıqtı, ustazımız benen birge esitip, qaraqalpaq milliy koloritin, jaǵımlı melodiyasını saqlaǵan halda, oǵan klavir islep shıǵıldı. Oǵan akkordlı faktura qollanıp, fortepiano hám dawıs ushın maslatırılıp, qayta islendi.

Jánede klassik garmoniyadan ayırmashılıǵı, xalıq ladlarında kóbinese qollanılatusın sekundalıq, kvartalıq, kvintalıq hám sekstalıq garmoniyalar paydalanıldı.

Qosıq kupletli formada, allegretto tempinde, 7/8 ólsheminde, sol-minor tonallıǵında jazılǵan bolıp, óziniń milliy tembri, ózgeshe hávijleri menen basqa qosıqlardan ajralıp turadı.

Onıń dúzilisi 5 kupletten ibarat bolıp, qosıq 4 takt kirisiw menen baslanadı. Kirisiwden keyin 1-kuplet penen 3-kupletler hám 2-4-kupletler bir-birine uqsas bolıp kelgen. Eń aqırǵı 5-kupleti hávij bolıp, namanıń dúzilisin elede bayıtqan.

Allegretto ♩=100

“Qaraqalpaq gózzalıman” namasın Ziywatdin Lapesov, sózin Keńesbay Raxmanov jazǵan. Qosıq qaraqalpaq xalqınıń milliy ladlarınıń biri, si-frigiyalıq ladta jazılǵan. Kópshilik qosıq súyer insanlar onı “Shomanaydıń gózzalıman” atı menen esitken. Sebebi saxnada qosıqshılar tárepinan usı at penen atqarılǵan. Bul lirikalı qosıq tez arada tuńlawshılarımız arasında keńnen tanılıp, hámme aytıp júrerliktey qosıq bolıp shıqqan hám házirgi kúnde de xalqımız súyip tuńlaydı. Qosıq tekstinde qaraqalpaq qızlarınıń sulıwlıǵın, mártligin hám iybeliligin shayır qanday jırlaǵan bolsa, kompozitorda dawıs tolqınları arqalı tolıq ashıp bere alǵan.

“Qaraqalpaq gózzalıman qosıǵı” kupletli formada, 5/8 ólsheminde, allegretto tempinde jazılǵan. Melodiyaǵa únlesli garmoniyalı faktura hámde qaraqalpaq xalqınıń milliy koloritin saqlaǵan halda kvarta, kvinta, sekstalı garmoniyalar qollanıldı. Qosıq 9 takt kirisiw menen baslanǵan, 1-3-kupletleri bir-birine uqsas bolıp, 2-4-kupletleri hávijli bolıp kelgen. Bul kupletlerde joqarı kulminaciyaǵa shıǵıp, áste ırǵaq penen tómenge túsedı.

Allegretto ♩=110

Házirgi kúnde bul qosıq xalıq qosıqları qatarına qosılıp, onı “Shomanaydıń gózzalıman” atı menen Bazargúl Karimova, Urxiya Allaniyazovalar atqarǵan.

Juwmaqlap aytqanda, notalastırıw sabaǵınıń arqasında qaraqalpaq namalarına degen qızıǵıwshılıǵımız artıp, bir tárepten milliy qosıqlarımız benen tanısqań bolsaq, jáne bir tárepten namalardı esitip, olardı notaǵa túsirip hámde dawıs hám fortepiano ushın qayta islewdi úyrendik. Sol menen bir qatarda usı oqıw jılı dawamında “Orkestrlestiriw” sabaǵınan bul qayta islengen namalardı simfoniyalıq orkestrge maslastırıp, qayta isledik.

Sabaq barısında orkestrdegi hár bir ásbaptıń ornın, diyapazonların hám atqarıw texnikaları menen jaqınnan tanısıp, ámelde islep kórgenlikten sabaqqa degen qızıǵıwshılıǵımız elede arttı. Bunday imkanıyatlardı jaratıp bergен Prezidentimizge hám bizlerge jalıqpastan sabaǵımızdı túsindirip, hár birimiz benen jeke shuǵıllanǵan ustazımız kompozitor Jamil Charshemovqa úlken raxmetler aytamız.

Paydalanǵan ádebiyatlar

1. T.Adambaeva “Qaraqalpaq sovet muzıkasınıń tariyxıman” Nókis “Qaraqalpaqstan”-1985
2. Gúlmariam Kamalova Maxsetdullaevna, Jumamuratova Aysaule Aralbay qızı ROZA QUTEKEEVANÍŃ PEDAGOGIKALÍQ ISKERLIGI //“BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA MUZÍKALÍQ – TEORIYALÍQ PÁNLERDÍŃ TUTQAN ORNÍ HÁM ÁHMIYETI” Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya 15-may 2024-jıl
3. Jumamuratova A. A, Kamalova G.M QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI// “PEDAGOGS” international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995
4. Jumamuratova A, Kamalova G.M. SAHRA BÚLBÚLI ROZA QUTEKEEVA// ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 2181-3187